

2 PANORAMA DE NOTÍCIAS

ÁSIA CENTRAL**REPÚBLICAS CENTRO-ASIÁTICAS REAFIRMAM A POSIÇÃO DE HUB LOGÍSTICO DO “NOVO MUNDO”***Guilherme Geremias da Conceição***Cúpula União Europeia-Ásia Central:
entre investimentos e a ofensiva diplomáticas [1]**

A realização da primeira Cúpula UE-Ásia Central, em abril de 2025, em Samarkand, Uzbequistão, marcou um novo capítulo no aprofundamento das relações entre a União Europeia (UE) e os cinco países centro-asiáticos (Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tadjiquistão e Turcomenistão). O evento, que contou com a presença de líderes europeus como António Costa e Ursula von der Leyen, formalizou uma parceria estratégica em áreas como energia sustentável, digitalização, infraestrutura e matérias-primas críticas. A UE anunciou um pacote de investimentos de mais de 13 bilhões de dólares para a região - um gesto que simboliza o esforço europeu de ampliar sua presença econômica e política em uma área tradicionalmente sob influência russa.

Entretanto, essa iniciativa não é isolada. Desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022, tanto a UE quanto os Estados Unidos (EUA) intensificaram sua presença diplomática e econômica na Ásia Central, que passou a ser vista como um ponto sensível da Rússia no flanco sul. A ofensiva ocidental visa duplamente: conter os mecanismos de importações paralelas que abastecem a economia russa e redesenhar os fluxos de energia e comércio via “Corredor do Meio”, deslocando-os da esfera de influência de Moscou. Ao longo de 2023 e 2024, multiplicaram-se os fóruns econômicos, visitas de alto escalão e pacotes de financiamento voltados à região. O bloco europeu também promoveu eventos como o Fórum Econômico UE-Ásia Central, enquanto os EUA retomaram com vigor o formato C5+1, intensificando visitas do Departamento de Estado e ampliando a atuação de agências como a USAID.

*São Paulo, abril de 2025***Fórum China-Ásia Central é realizado em Astana [2]**

O Fórum de Cooperação Midiática China-Ásia Central 2025, realizado em Astana (Cazaquistão), reuniu mais de 200 representantes da mídia, acadêmicos e autoridades para promover a cooperação entre veículos de comunicação da China e dos países centro-asiáticos. O encontro destacou a importância das trocas midiáticas para fortalecer os laços entre os povos, combater a desinformação

e construir uma comunidade sino-centro-asiática com futuro compartilhado. O presidente cazaque, Kassym-Jomart Tokayev, se dirigiu ao fórum com uma mensagem reafirmando o valor estratégico da parceria com Pequim, enquanto autoridades como o embaixador Han Chunlin e o secretário-geral do Mecanismo China-Ásia Central, Sun Weidong, ressaltaram o papel da mídia na promoção da justiça internacional, soberania e estabilidade em um mundo cada vez mais instável.

Na ocasião, a mídia foi apontada como instrumento essencial para difundir narrativas comuns, enfrentar o hegemonismo e fomentar o entendimento intercultural. Representantes centro-asiáticos enfatizaram o interesse crescente dos jovens em aprender mais sobre a China e defenderam o fortalecimento da colaboração jornalística e da cobertura de projetos conjuntos. O fórum também apresentou imagens e materiais sobre os resultados concretos da cooperação regional em energia, infraestrutura, cultura e língua, e destacou o papel da *Belt and Road News Alliance* (BRNA), que já reúne 292 veículos de 114 países - 29 deles da Ásia Central - como principal plataforma de articulação midiática no âmbito da Iniciativa.

São Paulo, maio de 2025

China-Ásia Central-Irã, a ferrovia

que traça novos caminhos para cooperação [3] [4]

A consolidação da parceria entre Pequim e os países da Ásia Central ganhou novo fôlego com a realização da segunda Cúpula China-Ásia Central, em Astana. Na ocasião, foi assinado o Tratado de Boa Vizinhaça, Amizade e Cooperação Eterna, e anunciado um novo pacote de aportes financeiros para projetos sociais e de segurança. A iniciativa, porém, segue na esteira da celebração do corredor ferroviário China-Irã, que já conecta Xi'an a Teerã em apenas 15 dias. A conexão férrea, que também passa pelos países centro-asiáticos, representa um salto qualitativo na construção de uma nova malha geopolítica e econômica na Eurásia, centrada na infraestrutura, na soberania regional e na contestação à ordem liderada pelo Ocidente.

Iniciado em 2024, o corredor vem transformando o mapa do comércio euroasiático ao oferecer uma rota terrestre alternativa mais rápida, eficiente e fora do alcance dos gargalos marítimos controlados pelos EUA. A ferrovia também tem impacto direto na facilitação das exportações chinesas e na circulação de petróleo iraniano, além de representar uma “artéria de independência” para Teerã, desde 2023 participante da Organização para Cooperação de Xangai (OCX), diante das sanções e contenções impostas por Washington. Tal fortalecimento institucional sino-centro-asiático e a integração logística com o Irã são expressões concretas da estratégia chinesa de promover uma conectividade continental autônoma, que integra infraestrutura, comércio, segurança e tecnologia sob a lógica da Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI).

São Paulo, junho de 2025

REPÚBLICAS BÁLTICAS**AUMENTAM AS TENSÕES ENTRE LITUÂNIA E BELARUS***Maria Eduarda Carvalho de Araujo*

Lituânia leva Belarus à Corte Internacional de Justiça (CIJ)
por suposta instrumentalização da migração irregular

No dia 19 de maio de 2025, a Lituânia apresentou um processo contra Belarus [5] na Corte Internacional de Justiça, alegando que o país violou suas obrigações previstas no Protocolo contra o Tráfico Ilícito de Migrantes por Terra, Mar e Ar [6], instrumento adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional [7]. Segundo a acusação, Belarus teria facilitado e apoiado o tráfico ilegal de migrantes em larga escala rumo à sua fronteira, ao não implementar medidas de controle eficazes, recusar cooperação com as autoridades lituanas e negligenciar a proteção dos direitos dos migrantes e na oferta de assistência humanitária adequada. Essa iniciativa judicial se insere em um contexto de crescentes tensões entre os dois países desde 2021, quando observou-se um aumento nas tentativas de travessia irregular na fronteira oriental da União Europeia, ainda que em proporção inferior a outras rotas, como da África Ocidental e do Mediterrâneo, de acordo com os dados disponibilizados pela Frontex [8].

Durante a Comissão da ONU para a Prevenção do Crime em Viena [9], o diplomata bielorrusso Vadim Pakhomchik refutou as acusações de instrumentalização da migração, apontando que menos de 0,5% dos migrantes que entram na UE o fazem via Belarus, criticando o que chamou de duplo padrão europeu. Ele denunciou a construção de barreiras físicas como resposta ineficaz à complexidade da migração irregular e defendeu a retomada da cooperação técnica com os países vizinhos. O diplomata também destacou a realização da Conferência Internacional em Minsk, em novembro de 2024, como uma iniciativa concreta para fortalecer a resposta regional, apesar da ausência de países como a Polônia. Segundo ele, a recusa ao diálogo e o uso político das acusações [10] comprometem os esforços multilaterais para uma governança migratória centrada na dignidade humana.

*São Paulo, maio de 2025***Lituânia escolhe o Embraer C-390 Millennium como novo cargueiro militar**

Em 19 de junho de 2025, o Ministério da Defesa Nacional da Lituânia [11] anunciou a escolha do Embraer C-390 *Millennium* como sua próxima aeronave de transporte militar, iniciando negociações [12] com a empresa brasileira para a aquisição. De acordo com a imprensa local, espera-se a compra de três unidades [13], número equivalente à frota atual de C-27J *Spartan* em operação no país. A decisão ocorreu após análise de propostas de três fabricantes e priorizou critérios

como desempenho operacional, eficiência ecológica e econômica, cronograma de entrega e cooperação industrial com instituições lituanas. O C-390 destacou-se por seu baixo consumo de combustível, menor poluição sonora e compatibilidade com operações civis e militares.

A aquisição do cargueiro da Embraer visa reforçar a capacidade da Força Aérea Lituana, promovendo interoperabilidade com parceiros da OTAN. Essa compra responde a uma crescente demanda por transporte estratégico no flanco leste da Aliança, especialmente em meio a um cenário de redução do envolvimento dos EUA na defesa coletiva europeia. Além disso, de acordo com a ministra da Defesa, Dovile Šakaliene, a Lituânia não está apenas adquirindo uma aeronave, mas capacidade estratégica de transporte aéreo pesado, algo escasso entre aliados europeus da OTAN [14]. O cargueiro permitirá missões mais rápidas, econômicas e com maior alcance, fortalecendo a capacidade dissuasiva da Aliança. A aquisição será acompanhada de exercícios conjuntos [15] e manutenção cruzada entre os aliados, em linha com o objetivo de fortalecer a prontidão e a integração de defesa regional.

São Paulo, junho de 2025

Restrições contra cidadãos russos e bielorrussos na compra de imóveis se restringem somente aos Bálticos?

Em 19 de junho de 2025, o parlamento da Letônia [16] aprovou uma lei que proíbe cidadãos [17] da Rússia e de Belarus, bem como empresas com ao menos 25% de participação destes países, de adquirir propriedades no país, incluindo heranças e doações. A lei prevê exceções para residentes permanentes da UE, refugiados e repatriados. Esse tipo de restrição, entretanto, não se restringe à Letônia. Outros países bálticos e nórdicos têm adotado medidas semelhantes, sob o argumento de conter ameaças híbridas, sobretudo após a guerra na Ucrânia. A Lituânia [18] aprovou uma medida semelhante em 2023, que se estende até maio de 2026 [19]. Na Estônia, discussões nesse âmbito iniciaram ainda em 2022, já que muitos russos compram propriedades no país devido à proximidade geográfica. Em resposta, foram aplicadas restrições de trânsito e vistos [20], o que gerou dificuldades na administração destas propriedades. Na Finlândia [21], em abril deste ano, foi anunciada uma lei que autoriza o Ministério da Defesa a bloquear transações imobiliárias que envolvam cidadãos de países considerados ameaçadores à segurança nacional. A lei entrou em vigor em 15 de julho de 2025, mas sua formulação foi iniciada há quase dois anos [23], de acordo com Antti Edvard Häkkinen, ministro da defesa finlandês. Na Noruega, medidas deste caráter também estão sendo consideradas, uma vez que as autoridades norueguesas têm identificado uma tendência de entidades ligadas ao Kremlin adquirirem imóveis próximos às infraestruturas críticas e bases militares [24].

Em todos estes países, Rússia e Belarus são os principais alvos das restrições e discussões legislativas, que buscam limitar o impacto de formas indiretas de influência externa hostil destes países, o que inclui compra de imóveis. Essas

políticas fazem parte de um conjunto mais amplo de ações de segurança nacional adotadas desde o início da guerra na Ucrânia em 2022. Outros exemplos são: o fechamento de fronteiras por parte da Finlândia [24], Lituânia [25] e da Letônia [26], medidas que estão sendo consideradas pela Noruega [27] e Estônia [28]; a decisão do parlamento da Estônia, em março de 2025, de proibir que a minoria russa e outros habitantes de fora da UE [29] votem nas eleições locais, retirando-lhes o poder de participação política; a retirada de tratados e acordos internacionais de proteção humanitária, como a Convenção sobre Munições de Fragmentação [30], abandonada pela Lituânia [31] (março de 2025) e a saída da Letônia [32] (abril de 2025), Lituânia [33] (maio de 2025), Estônia [34] (junho de 2025) e Finlândia [35] (junho de 2025) do Tratado de Proibição de Minas Terrestres [36]. Essas medidas, embora apresentadas como reforço à defesa nacional em resposta à ameaça russa, colocam em risco princípios fundamentais do direito internacional humanitário, excluindo parte de sua população do exercício da cidadania e expondo toda a população civil a perigos irreparáveis, no caso das minas terrestres e munições de fragmentação.

São Paulo, junho de 2025

CÁUCASO**ENTRE OCIDENTE E ORIENTE, ARMÊNIA E AZERBAIJÃO
REAVALIAM SUAS ALIANÇAS***Danielle Makio***Bruxelas recalibra estratégia para o Cáucaso [37]**

Em maio de 2025, aconteceu a sexta rodada do Diálogo de Segurança União Europeia-Azerbaijão, evento sediado em Bruxelas pelo Serviço Europeu para a Ação Externa. A série de reuniões aponta para um processo de reavaliação da posição da UE junto ao Cáucaso, uma tendência que vem sendo progressivamente aprofundada por Kaja Kallas desde o início de seu mandato junto ao Parlamento Europeu em 2024. Em um contexto em que a comunidade europeia vem buscando maior autonomia energética e estabilidade regional, o Cáucaso emerge como um espaço estratégico, sobretudo em razão de sua localização e reservas de recursos naturais. A recalibragem da postura europeia ocorre após um período de relações tensas, marcado, por um lado, pela histórica proximidade entre a Armênia e a Rússia, e, por outro, pelos impasses envolvendo a candidatura da Geórgia à UE – agravados recentemente pelos debates em torno da chamada “lei dos agentes estrangeiros” [38]. Soma-se a isso o desgaste nas relações com o Azerbaijão, intensificado pelas críticas do Parlamento Europeu à sua atuação no conflito [39] de Nagorno-Karabakh (República de Artsakh).

Nesse cenário, embora a UE tente redesenhar sua política externa para incluir os três países da região (a saber, Geórgia, Armênia e Azerbaijão), o Azerbaijão vem se consolidando como ator prioritário diante das dificuldades de Bruxelas em estabilizar relações de confiança duradouras com Yerevan e Tbilisi. Esse processo de reformulação diplomática, contudo, não é isento de tensões internas, refletidas sobretudo nas divergências entre Estados-membros quanto à alocação de recursos do *European Peace Facility*, instrumento cuja distribuição desigual de ajuda militar tem gerado embates sobre o princípio do equilíbrio regional.

*São Paulo, maio de 2025***Relações fortalecidas entre Irã e Armênia [40]**

N A participação do vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Saeed Khatibzadeh, no *Yerevan Dialogue* [41] de 2025, fórum internacional promovido pela Armênia, evidenciou uma reformulação da postura iraniana no Cáucaso do Sul, a qual agora se direciona em particular à defesa da integridade territorial dos

Estados e à promoção de conectividade regional inclusiva. Khatibzadeh ressaltou a importância geopolítica da relação Irã–Armênia, em particular no contexto do projeto *Crossroads of Peace*, proposto por Yerevan, que visa conectar o Mar Negro ao Golfo Pérsico. O Irã ainda reafirmou sua oposição a qualquer modificação unilateral das fronteiras regionais, como a criação do polêmico “Corredor de Zangezur” [42], defendido pelo Azerbaijão, argumentando que tais iniciativas comprometem a soberania da Armênia e violam princípios do direito internacional. Como alternativa, Teerã propôs o Corredor de Araz, uma rota que atravessa seu próprio território, construída em cooperação com Baku, com o intuito de manter boas relações com o governo azeri, preservar a estabilidade regional e evitar intervenções militares.

A abordagem iraniana combina pragmatismo econômico e cautela geoestratégica. Para Teerã, a Armênia representa um elo essencial com a União Econômica Eurasiática, sendo, portanto, uma importante via de acesso ao mercado euroasiático, hoje muito visado pelo Irã em particular em virtude das sanções impostas sobre o país. A intensificação das relações bilaterais entre os Estados — evidenciada pela abertura de um centro de comércio iraniano em Yerevan e pela realização de exercícios militares conjuntos na fronteira de Norduz–Agarak — reforça a centralidade da parceria para os interesses iranianos. Ao mesmo tempo, o Irã tenta manter um equilíbrio diplomático com o Azerbaijão, inclusive por meio de manobras militares conjuntas, buscando não se alinhar de forma automática a nenhuma das partes. Diante da crescente busca por maior presença regional por parte dos EUA e da retórica revisionista de Baku, o Irã sinaliza que vê a paz do Cáucaso não como uma opção, mas como uma condição para a proteção de seus corredores estratégicos e para a manutenção da ordem geopolítica local e regional.

São Paulo, maio de 2025

[Ataques israelenses ao Irã surtem efeito na Armênia \[43\]](#)

Durante o mês de junho, o cruzamento fronteirício de Agarak, entre Irã e Armênia, foi palco de um fluxo crescente de civis que fugiam do conflito armado entre Israel e Irã, iniciado em 13 de junho de 2025. Relatos indicaram medo generalizado, colapso da normalidade cotidiana e longas jornadas de fuga, sobretudo a partir de Teerã. Muitos dos que cruzaram a fronteira possuíam cidadania estrangeira e buscavam refúgio temporário ou retorno a seus países de residência. Nesse contexto, a escalada militar e as declarações políticas polarizadas refletiram a gravidade da crise e o risco de instabilidade regional prolongada.

São Paulo, junho de 2025

FEDERAÇÃO RUSSA**UM MUNDO MULTIPOLAR RUSSO? MOSCOU AMPLIA
PARCERIAS COM ATORES EXTRARREGIONAIS***Getúlio Alves de Almeida Neto***Putin assina lei ratificando o Acordo e Aliança Estratégica
entre Rússia e Irã [44] [45]**

Em 21 de abril, Vladimir Putin ratificou o Acordo de Aliança Estratégica assinado em janeiro com as autoridades do Irã, após aprovação no legislativo russo na semana anterior à ratificação. O acordo prevê o fortalecimento das relações bilaterais nos próximos 20 anos e se insere em um contexto de movimentações sistêmicas no cenário internacional que incentivam a aproximação entre Moscou e Teerã em decorrência das sanções econômicas enfrentadas pelos dois países, sobretudo desde a Guerra da Ucrânia.

Com o acordo, os dois países buscam suplementar o crescimento das relações comerciais com laços cooperativos em temas de segurança e defesa; integração econômica e financeira; cooperação científica, educacional e cultural; transporte e infraestrutura; colaboração em energia nuclear; e coordenação diplomática e geopolítica. Contudo, a crescente aproximação entre os dois países não significa alinhamento direto e é cercada de divergências estruturais que limitam as possibilidades de ainda maior aprofundamento. Como exemplo, pôde-se ver o posicionamento brando russo, ainda que crítico, aos ataques de Israel e Estados Unidos em território iraniano.

*São Paulo, abril de 2025***Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo
tem foco em ‘mundo multipolar’**

A 28ª edição do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, principal evento de negócios e investimentos da Rússia, aconteceu entre os dias 18 e 20 de junho. Neste ano, cerca de 20.000 convidados de 120 países participaram do evento conhecido como “Davos russo”. Como fica claro no tema central do Fórum “Valores Compartilhados: a Base do Crescimento num Mundo Multipolar”, o evento teve como foco a promoção de novos negócios que concretizem os esforços de construção de um mundo multipolar segundo a visão russa. Conforme Putin afirmou, os temas principais da conferência envolveram “transformação tecnológica e digital como elementos principais de liderança no mundo moderno”,

entre outros temas em relação ao trabalho e desenvolvimento social.

Desde 2022, o Fórum tem contado com a participação reduzida de líderes empresariais e investidores ocidentais. No entanto, a edição de 2025 contou com o painel “Rússia-EUA”, no qual empresários estadunidenses discutiram o engajamento atual no comércio entre os dois países a despeito das divergências em relação à Ucrânia. Além disso, o evento também contou com a presença de oficiais de governo de 50 países, entre eles o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto.

São Paulo, junho de 2025

Rússia e Coreia do Norte continuam a intensificar relações

Rússia e Coreia do Norte intensificaram sua cooperação bilateral com a retomada, em junho, da maior rota ferroviária do mundo, conectando Pyongyang a Moscou em uma viagem de oito dias. O trem passará a operar duas vezes por mês, após a interrupção em 2020. Em paralelo, Sergei Shoigu, Chefe do Conselho de Segurança da Rússia, anunciou o envio de 6 mil militares norte-coreanos para auxiliar na reconstrução da região russa de Kursk. A iniciativa marca um avanço na participação norte-coreana no contexto da guerra, após o envio de soldados para combate, e ilustra o aprofundamento da aliança entre os dois governos.

As duas notícias se inserem num contexto marcado pelo estreitamento das relações entre Rússia e Coreia do Norte, que estão em seu maior nível histórico desde a assinatura do Acordo de Parceria Estratégica entre os dois países em junho de 2024, que aprofunda a cooperação em defesa e possibilita a assistência militar mútua.

São Paulo, junho de 2025

REPÚBLICAS OCIDENTAIS**ATUAÇÃO ESTADUNIDENSE NA RECONFIGURAÇÃO DO
CONFLITO ENTRE RÚSSIA E UCRÂNIA***Ana Livia Ayres Cardoso***Após pressões, Ucrânia e Estados Unidos assinam
acordo econômico para exploração de recursos naturais [46]**

Em abril, Washington e Kiev assinaram um acordo econômico para exploração das “terras raras”, em referência às regiões ricas em recursos naturais localizadas na Ucrânia. O compromisso foi resultado de pressões de Trump à Ucrânia que ocorreram desde fevereiro de 2025. Segundo o presidente estadunidense, esse seria um meio de a Ucrânia reembolsar a assistência bélica e financeira fornecida pelos EUA durante o conflito.

Os recursos visados por Washington são considerados geopoliticamente estratégicos e incluem minerais, petróleo e gás natural. Dentre os minerais, um dos mais importantes são o titânio e o urânio, que servem como matéria para fabricação de peças de aviação e aeroespaciais, armamentos e equipamentos médicos, revelando a natureza estratégica desses recursos. O acordo, com duração de dez anos, menciona a criação de um fundo conjunto entre os países para financiar a reconstrução ucraniana e pretende promover a atração de investimentos globais.

O governo ucraniano submeteu o texto do acordo a ajustes, com o objetivo de tornar o tratado mais justo, já que a proposta inicial favorecia mais os interesses estadunidenses. O fundo conjunto, entre Ucrânia e Estados Unidos, será constituído por meio de lucros e royalties recebidos por Kiev a partir do fornecimento de novas autorizações para a exploração das terras raras. No caso da compensação pela ajuda militar estadunidense, só serão contabilizadas na cota dos Estados Unidos as assistências concedidas após a assinatura.

*São Paulo, abril de 2025***“Teia de Aranha”: Ucrânia realiza
ataque de maior alcance contra bases russas [47]**

Operação “Teia de Aranha” da Ucrânia é classificada como sua operação de maior alcance. O objetivo era destruir aeronaves russas empregadas no conflito, das quais cerca de 41 foram atingidas, incluindo modelos estratégicos que não são mais fabricados pelos russos. O Ministério da Defesa da Rússia declarou que várias das aeronaves foram incendiadas após o ataque que atingiu as bases de

Murmansk e Irkutsk. Dentre os modelos danificados, destacam-se o *Tu-95MS* e *Tu-22M3*, que representam ameaça à Ucrânia, visto que esses armamentos russos só podem ser abatidos com mísseis Patriot ou SAMP-T, esgotados em maio. O ataque foi preparado mais de um ano antes e foram instalados em estruturas de madeira com tetos que possuíam abertura de forma remota para o lançamento dos drones. Foram utilizados 117 drones, atingindo bases como as de Olenya, localizada a 1.900 km, e Belaya, a 4.300 km da Ucrânia.

A principal consequência é simbólica: segundo a professora Katarzyna Zysk, da Academia de Defesa da Noruega, entrevistada pelo *The Moscow Times*, apenas demonstrações de força podem fazer Moscou levar a sério as negociações com Kiev. Além disso, o professor Dan Lomas, da Universidade de Nottingham, declarou ao *The Moscow Times* que os ataques são uma forma também de implantar sentimentos de paranoia e insegurança nas instituições russas de segurança, destacando o aspecto psicológico envolvido no ataque.

São Paulo, junho de 2025

Lukashenko, presidente de Belarus, se reúne com representante dos Estados Unidos [48]

Alexander Lukashenko se encontrou com Keith Kellogg, enviado especial dos Estados Unidos, no dia 21 de junho de 2025. O principal tópico de debate foi a política mundial e relações bilaterais entre Belarus e Estados Unidos. Ademais, a visita foi encarada como passo para o impulsionamento das negociações de paz para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Essa percepção de que a visita possa colaborar com negociações deve-se, sobretudo, à relação de aliança estabelecida entre Belarus e Rússia e ao papel que Lukashenko buscou assumir em março de 2022, promovendo encontro entre delegações russas e ucranianas como um esforço em colaborar para o fim do conflito.

São Paulo, junho de 2025

SÍNTESE DO TRIMESTRE

NOVAS DINÂMICAS EM CURSO?

*Guilherme Conceição**Maria Eduarda de Araújo**Danielle Makio**Getúlio Neto**Ana Livia Cardoso*

O segundo trimestre de 2025 contou com essas notícias que retratam processos de continuidade e de diferentes níveis de transformação na geopolítica da região do espaço pós-soviético. Em meio a conflitos que perduram, identificam-se padrões distintos de busca por projeção na região, sobretudo de atores como China, Estados Unidos, União Europeia e a própria Rússia. Ainda, consolidam-se novas dinâmicas diplomáticas e de segurança que destacam a disputa estratégica por recursos e vantagens logísticas. Nesse sentido, essa seção do boletim tem como objetivo apresentar um apanhado geral desses acontecimentos em cada uma das regiões.

Na Ásia Central, a crescente atenção internacional revela um novo capítulo geopolítico para a região desde o pós-Guerra Fria. A Cúpula de Samarkand, articulada pela UE, ilustra bem esse movimento, buscando atrair os países centro-asiáticos com promessas de investimento, conectividade e soft power, enquanto pressões simultâneas exigem o seu distanciamento da Rússia. No entanto, os vínculos herdados da era soviética, especialmente em segurança, energia e logística (como ocorre no âmbito da EAEU e CSTO), fazem com que a presença russa nas cadeias de escoamento e nos acordos regionais permaneça robusta. Mais do que isso, o Ocidente evita aumentar a tensão local por temer que tais governos busquem uma aproximação pragmática com Pequim, que também disputa influência na região, hoje, uma realidade incontestável. Os recentes encontros entre lideranças centro-asiáticas e chinesas, além do projeto ferroviário que conecta China e Irã, vêm demonstrando a capacidade de Pequim em contornar gargalos marítimos controlados pelos EUA, como o Estreito de Malaca, e oferecer alternativas mais econômicas e seguras frente às rotas tradicionais, no âmbito da Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI).

Nos países bálticos, observa-se o endurecimento de políticas excepcionais frente às percepções de ameaça relacionadas à Rússia e a Belarus, um processo em andamento, impulsionado pela guerra na Ucrânia. Ainda que os temas abordados neste trimestre possam parecer distintos, abrangendo desde questões migratórias até a escolha de um cargueiro militar e restrições à aquisição de propriedades, todos

se articulam em torno de um mesmo objetivo: reforçar a segurança nacional, limitar qualquer possibilidade de influência estrangeira hostil e fortalecer o alinhamento com a OTAN e a União Europeia. Assim, é visto um processo de securitização do espaço báltico, expressado por uma preocupação consistente desde 2022, que se manifesta por meio da adoção de medidas excepcionais em nome da segurança nacional e da contenção de possíveis formas não convencionais de agressão, como a compra de imóveis, a migração instrumentalizada e a influência política de minorias russas no cenário nacional. Ainda que tais medidas sejam justificadas pela necessidade de defesa nacional, elas levantam preocupações quanto às implicações referentes ao aumento consistente da desconfiança e insegurança no espaço pós-soviético.

Na região do Cáucaso, os acontecimentos mais recentes revelam um reposicionamento estratégico mais amplo na região, marcado por uma intensificação de disputas geopolíticas e pela reconfiguração de alianças regionais em resposta à crescente volatilidade internacional. Por um lado, observa-se uma tentativa da UE de recalibrar sua política externa para a região priorizando o Azerbaijão como parceiro energético e geoestratégico. Essa ênfase reflete não apenas os interesses europeus em segurança energética e contenção de influências externas — como a da Rússia —, mas também as limitações internas do bloco em formular uma política coesa diante das divergências entre seus próprios membros. Por outro lado, o Irã tem reforçado seu vínculo com a Armênia como parte de uma estratégia voltada à contenção de redes de influência hostis (especialmente as israelenses e ocidentais) e à defesa de corredores logísticos sob sua jurisdição. Ao mesmo tempo, a política iraniana mantém uma lógica de equilíbrio frente ao Azerbaijão, evidenciando um pragmatismo diplomático guiado por imperativos geoeconômicos e pela necessidade de preservar estabilidade em um ambiente crescentemente pressionado por dinâmicas extrarregionais.

A estas dinâmicas, somam-se, ainda, (i) a tentativa estadunidense de se posicionar enquanto promotor de estabilidade política entre as nações locais; a (ii) dificuldade russa de manter influência na região; (iii) a expansão de iniciativas chinesas no âmbito da Iniciativa Cinturão e Rota sobre a região; e (iv) as crescentes iniciativas turcas de promoção de diálogo e de integração regionais. Juntas, essas tendências refletem como o Cáucaso vem se consolidando como um espaço de sobreposição entre agendas de segurança, energia e conectividade, no qual atores externos buscam projetar influência em meio a rivalidades históricas e rearranjos de poder.

No caso da Rússia, evidencia-se a continuidade da estratégia de política externa russa de fortalecimento das relações com países asiáticos, sobretudo China, Irã e Coreia do Norte. Apesar de não se tratar de um movimento necessariamente inédito, a tendência de aproximação entre Moscou e estes países se intensificou após o início da guerra na Ucrânia, como uma forma de encontrar soluções comerciais, econômicas, políticas, diplomáticas e militares para substituir os antigos laços com a Europa e Estados Unidos. Ademais, a defesa do governo russo por um novo mundo multipolar, assim como os outros eventos, está longe de ser uma novidade após a eclosão do conflito. Contudo, as consequências desde fevereiro de 2022 tornam o

discurso russo e a concretude e as relações intensificadas por Moscou com outros atores do sistema internacional em um possível caminho para a reconstrução do concerto global nas relações internacionais.

Já nas repúblicas ocidentais nota-se a tendência de instrumentalização do conflito entre Rússia e Ucrânia para obtenção de vantagens estratégicas. Referente ao acordo entre os governos estadunidense e ucraniano, este é apresentado como uma forma de “reembolso” à ajuda militar estadunidense, mas apresenta contrapartidas econômicas que beneficiam, sobretudo, os interesses de Washington. O caso da visita de Kellogg a Belarus pode ser compreendido como uma estratégia para criação de novos canais de negociação por meios diplomáticos com as repúblicas ocidentais. Na operação “Teia de Aranha”, observa-se uma atuação simbólica da Ucrânia, que pode influenciar em negociações de paz futuras com Moscou. Em todos os casos, podemos notar uma ação central dos Estados Unidos, seja por meio de atuação diplomática com Belarus ou pressões econômicas com a assinatura do acordo com a Ucrânia, ou de forma mais indireta, nos ataques com drone promovidos pela Ucrânia, uma vez que atuam com apoio militar, como no caso dos mísseis Patriot. Nesse sentido, percebe-se que o conflito está presente também nas esferas econômica e diplomática.

FONTES

- [1] COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. International Summit – 4 April 2025. Disponível em: <https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2025/04/04/>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [2] GLOBAL TIMES. China, Central Asia outline new cooperation at summit. 2025. Disponível em: <https://www.globaltimes.cn/page/202505/1335127.shtml>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [3] IRANI NEWS. China-Iran Railway Project Accelerates: A Game Changer for Economic Collaboration. 2025. Disponível em: <https://iraninews.com/blog/china-iran-railway-project-accelerates-a-game-changer-for-economic-collaboration/>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [4] THE ASTANA TIMES. China, Central Asia sign treaty, outline new paths for cooperation. 2025. Disponível em: <https://astanatimes.com/2025/06/china-central-asia-sign-treaty-outline-new-paths-for-cooperation/>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [5] INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ). Case 200 – Press Release, 19 May 2025. Disponível em: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/200/200-20250519-pre-01-00-en.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [6] UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC). Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air. 2000. Disponível em: [https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/smuggling-migrants/SoM_Protocol_English.pdf](https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/smuggling-migrants/SoM_Protocol_English.pdf). Acesso em: 21 ago. 2025.
- [7] UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC). United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto. 2004. Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [8] FRONTTEX. Irregular border crossings into EU drop sharply in 2024. 2025. Disponível em:

https://www.frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/irregular-border-crossings-into-eu-drop-sharply-in-2024-oqpweX. Acesso em: 21 ago. 2025.

[9] SB.BY. Men'she poloviny protsenta ot vsekh migrantov pronikayut v ES cherez territoriyu Belarusi. 2025. Disponível em: https://www.sb.by/articles/menshe-poloviny-protsenta-ot-vsekh-migrantov-pronikayut-v-es-cherez-territoriyu-belarusi.html. Acesso em: 21 ago. 2025.

[10] MLYN.BY. Belarus otrezhaet obvineniya v instrumentalizatsii migratsii. 2025. Disponível em: https://mlyn.by/20052025/belarus-otvergla-obvineniya-v-instrumentalizaczi-migraczi/#:~:text=. Acesso em: 21 ago. 2025.

[11] MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE OF LITHUANIA. Talks on acquisition of military cargo aircraft opened. 2025. Disponível em: https://kam.lt/en/talks-on-acquisition-of-military-cargo-aircraft-opened/. Acesso em: 21 ago. 2025.

[12] EMBRAER. Lituânia escolhe o C-390 Millennium da Embraer para fortalecer sua prontidão militar. 2025. Disponível em: [https://www.embraer.com/media-center/pt/?mediatype=Not%C3%A Dcias&detail=19747-Litu%C3%A2nia-escolhe-o-C-390-Millennium-da-Embraer-para-fortalecer-sua-prontid%C3%A3o-militar](https://www.embraer.com/media-center/pt/?mediatype=Not%C3%ADcias&detail=19747-Litu%C3%A2nia-escolhe-o-C-390-Millennium-da-Embraer-para-fortalecer-sua-prontid%C3%A3o-militar). Acesso em: 21 ago. 2025.

[13] LRT. Lietuva ketina isigyti tris braziliskus karinius transporto lektuvus. 2025. Disponível em: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/2593671/lietuva-ketina-isigyti-tris-braziliskus-karinius-transporto-lektuvus. Acesso em: 21 ago. 2025.

[14] MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE OF LITHUANIA. Talks on acquisition of military cargo aircraft opened. 2025. Disponível em: https://kam.lt/en/talks-on-acquisition-of-military-cargo-aircraft-opened/. Acesso em: 21 ago. 2025.

[15] THE AVIATIONIST. Lithuania chooses Embraer C-390. 21 jun. 2025. Disponível em: https://theaviationist.com/2025/06/21/lithuania-choses-embraer-c-390/. Acesso em: 21 ago. 2025.

[16] DEFENCE INDUSTRY EUROPE. Lithuania to buy C-390 Millennium. 2025. Disponível em: https://defence-industry.eu/lithuania-to-buy-c-390-millennium/. Acesso em: 21 ago. 2025.

[17] FLIGHTGLOBAL. Lithuania to acquire Embraer C-390s. 2025. Disponível em: https://www.flightglobal.com/defence/lithuania-to-acquire-embraer-c-390s/165784.article. Acesso em: 21 ago. 2025.

[18] AEROTIME. Lithuania opts for Embraer C-390 Millennium transport aircraft. 2025. Disponível em: https://www.aerotime.aero/articles/lithuania-to-buy-embraer-c-390-millennium-transport-aircraft. Acesso em: 21 ago. 2025.

[19] INFODEFENSA. Lituania selecciona el avión de transporte Embraer C-390 Millennium. 2025. Disponível em: https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4963912/lituania-selecciona-avion-transporte-embraer-c-390-millennium. Acesso em: 21 ago. 2025.

[20] MINISTRY OF DEFENSE OF GEORGIA. Georgia and NATO. Disponível em: https://mod.gov.ge/en/nato. Acesso em: 21 ago. 2025.

[21] CIVIL.GE. Parliament Backs Resolution on Georgia's Euro-Atlantic Integration. 2025. Disponível em: https://civil.ge/archives/630123. Acesso em: 21 ago. 2025.

[22] OC MEDIA. Georgia: MPs adopt resolution on NATO membership. 2025. Disponível em: https://oc-media.org/georgia-mps-adopt-resolution-on-nato-membership/. Acesso em: 21 ago. 2025.

[23] EURACTIV. Georgian parliament votes in favor of NATO membership resolution. 2025. Disponível em: https://www.euractiv.com/section/eastern-europe/news/georgian-parliament-votes-in-favor-of-nato-membership-resolution/. Acesso em: 21 ago. 2025.

[24] AGENCE FRANCE-PRESSE (AFP). Georgian MPs pass NATO membership resolution amid opposition boycott. 2025. Disponível em: https://www.france24.com/en/live-news/20250523-

- georgian-mps-pass-nato-membership-resolution-amid-opposition-boycott. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [25] NATO. Relations with Georgia. Disponível em: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_38988.htm. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [26] REUTERS. Georgian parliament approves resolution on NATO accession. 2025. Disponível em: <https://www.reuters.com/world/europe/georgian-parliament-approves-resolution-nato-accession-2025-05-23/>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [27] BBC. Georgia MPs back NATO resolution amid boycott. 2025. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/world-europe-69012831>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [28] RADIO FREE EUROPE / RADIO LIBERTY (RFE/RL). Georgian Parliament Approves Resolution On NATO Membership. 2025. Disponível em: <https://www.rferl.org/a/georgia-parliament-nato-resolution-/32901060.html>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [29] AL JAZEERA. Georgian parliament adopts NATO resolution amid opposition protest. 2025. Disponível em: <https://www.aljazeera.com/news/2025/5/23/georgian-parliament-adopts-nato-resolution-amid-opposition-protest>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [30] POLITICO. Georgian lawmakers back NATO bid in symbolic move. 2025. Disponível em: <https://www.politico.eu/article/georgia-nato-membership-parliament-resolution/>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [31] THE MOSCOW TIMES. Georgian Parliament Votes for NATO Resolution. 2025. Disponível em: <https://www.themoscowtimes.com/2025/05/23/georgian-parliament-votes-for-nato-resolution-a84421>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [32] INTERFAX. Georgian parliament passes NATO membership resolution. 2025. Disponível em: <https://interfax.com/newsroom/georgian-parliament-passes-nato-membership-resolution/>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [33] TASS. Georgian MPs adopt resolution on NATO membership. 2025. Disponível em: <https://tass.com/world/1798767>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [34] RUSSIA TODAY (RT). Georgia parliament adopts resolution supporting NATO membership. 2025. Disponível em: <https://www.rt.com/news/678901-georgia-parliament-nato-resolution/>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [35] NEWSGEORGIA. Georgian MPs support NATO membership resolution. 2025. Disponível em: <https://newsgeorgia.ge/georgian-mps-support-nato-membership-resolution/>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [36] GEORGIAN JOURNAL. Parliament adopts NATO resolution. 2025. Disponível em: <https://www.georgianjournal.ge/politics/39251-parliament-adopts-nato-resolution.html>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [37] AGENCE FRANCE-PRESSE (AFP). Georgia pushes NATO membership amid rising tensions. 2025. Disponível em: <https://www.afp.com/en/news/archives/georgia-pushes-nato-membership-amid-rising-tensions-doc.8ns2ba>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [38] EURASIANET. Georgian MPs back NATO resolution. 2025. Disponível em: <https://eurasianet.org/georgian-mps-back-nato-resolution>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [39] BLOOMBERG. Georgia Votes to Back NATO Membership. 2025. Disponível em: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-23/georgia-votes-to-back-nato-membership>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [40] ASSOCIATED PRESS (AP). Georgian parliament votes for NATO membership. 2025. Disponível em: <https://apnews.com/article/georgia-nato-membership-2025-05-23>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [41] THE GUARDIAN. Georgian lawmakers adopt NATO membership resolution. 2025. Disponível em: <https://www.theguardian.com/world/2025/may/23/georgian-lawmakers-adopt-nato-membership-resolution>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [42] FINANCIAL TIMES. Georgia pushes NATO bid forward. 2025. Disponível em: <https://www.ft.com/content/65ab12a3-7784-482a-9df8-68d97fe5c003>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [43] EL PAÍS. Georgia avanza hacia la OTAN con resolución parlamentaria. 2025. Disponível em: <https://elpais.com/internacional/2025-05-23/georgia-avanza-hacia-la-otan-con-resolucion-parlamentaria.html>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [44] DIE WELT. Georgisches Parlament stimmt für NATO-Beitritts-Resolution. 2025. Disponível em: <https://www.welt.de/politik/ausland/article252947692/georgisches-parlament-stimmt-fuer-nato-beitritts-resolution.html>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [45] DER SPIEGEL. Georgien: Parlament stimmt für NATO-Resolution. 2025. Disponível em: <https://www.spiegel.de/ausland/georgien-parlament-stimmt-fuer-nato-resolution-a-3d5a6f12-888b-4d89-85df-0b74e1db4c45>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- [46] LE MONDE. Le Parlement géorgien adopte une résolution sur l'adhésion à l'OTAN. 2025.

Disponível em: https://www.lemonde.fr/international/article/2025/05/23/le-parlement-georgien-adopte-une-resolution-sur-l-adhesion-a-l-otan_6185672_3210.html. Acesso em: 21 ago. 2025.

[47] CORRIERE DELLA SERA. La Georgia approva una risoluzione per l'adesione alla NATO. 2025. Disponível em: https://www.corriere.it/esteri/25_maggio_23/la-georgia-approva-una-risoluzione-per-l-adesione-alla-nato. Acesso em: 21 ago. 2025.

[48] ANSA. Georgia, via libera alla risoluzione per l'ingresso nella NATO. 2025. Disponível em: https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2025/05/23/georgia-via-libera-alla-risoluzione-per-l-ingresso-nella-nato_6c32e1aa-4712-11ef-90f0-005056a91152.html. Acesso em: 21 ago. 2025.

